

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Ертаев Мухаметкаим Абдукаримович¹, Толегеноа Кулзия Калдыбековна²

¹Доцент, кандидат социологических наук., кафедры «Политология» ЮКГУ им. М. Ауэзова,
Шымкент. Казахстан.

²ст.преподаватель кафедры «Политология» ЮКГУ им.М. Ауэзова. Казахстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18006588>

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы высокий уровень доступа к общему и высшему образованию, бесплатное образование на всех уровнях, научная глубина учебных программ, разнообразие областей исследования, огромные человеческие ресурсы в сфере образования и науки.

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, медиаобразование, медиакультура, экономика знаний, информационное общество, человеческие ресурсы

Abstract. The article discusses the problems of high access to general and higher education, free education at all levels, the scientific depth of curricula, a variety of research fields, and huge human resources in the field of education and science.

Keywords: education, distance learning, media education, media culture, knowledge economy, information society, human resources.

Актуальность темы. Актуальность темы заключается в необходимости совершенствования образования в соответствии с принципами социальной справедливости и доступности, внедрения новых методов обучения и сделать образовательный процесс более комфортным для всех. В настоящее время система образования является одним из важнейших социальных институтов общества. Он играет ключевую роль в развитии и социальной адаптации личности. Однако в образовательном процессе возникает ряд социальных проблем, которые включают такие факторы, как равный доступ к качественному образованию, инклюзивность, цифровизация, социальный статус учителей и адаптация к изменениям рынка труда. Сегодня в новой системе образования необходимы историко-экономические и культурные изменения. Только образованная страна может овладеть новыми инновациями. Квалифицированный педагог, который предусмотрел качественное, результативное образование, в своей практике всесторонне использует достижения современных технологий.

Развитие науки в сфере образования в соответствии с современными требованиями адаптирует знания к оценке и применению к жизненному опыту. Применяемые в современном обучении методы, методики, кейсы, ситуационные вопросы должны меняться и совершенствоваться в зависимости от образовательных требований. Наша студенческая молодежь, обученная овладению современными глубокими знаниями, в достаточной степени грамотна в цифровых технологиях, они используют все возможности новых технологий в своей жизни. Известно, что эти процессы напрямую зависят от квалификации, образования, опыта, мастерства квалифицированного преподавателя.

Конкурентоспособные специалисты в мировых процессах постоянно ищут пути получения новых знаний, стремятся к профессиональному образованию и развитию и

постоянно совершенствуют свои знания. Внедряет новые технологии в образование, постоянно развивает программы, которые высшие учебные заведения ищут новые методы обучения в связи с ростом требований к специалистам.

Обучение в форме использования социальной сети-это форма обучения, которая позволяет обеспечить обмен информацией, общение между учителем и учеником с помощью интернет-связей. Мы назвали это дистанционным обучением. Особенно широко использовался во время ковидного карантина.

Организовывая обучение по этой технологии и объединяя все компьютеры в одну сеть с помощью всемирной сети, обучающийся получил звание тьютора. Необходимо активизировать эту работу и уделить особое внимание цифровизации программ и свободному овладению искусственным интеллектом новых методов обучения. Обеспечение доступными электронными книгами и привлечение молодежи к их использованию. Это, в свою очередь, позволяет студенческой молодежи эффективно использовать конкретные данные и создавать ссылки в своей работе.

Уровень изученности работы. Социальные проблемы обучения в системе образования-одна из актуальных тем, всесторонне изучаемых в области педагогики, социологии, психологии и экономики. Эта проблема находится в центре внимания многих ученых и исследователей и рассматривается в различных аспектах.

Среди ученых, изучавших социальное значение образования и его роль в обществе, есть такие ученые, как Эмиль Дюркгейм и Пьер Бурдьё. Социальные проблемы обучения в системе образования в Казахстане рассматриваются в исследованиях многих ученых. Так, А. А. Булатбаева, З. М. Садвакасова [1] Гульнас Ахметова [2] Ж. А. Караев [3] Аскарбек Кусаинов [4] А. К. Мынбаев [5].

Теоретическая социология, присущая современному развитию, становится таким категориальным понятием, как передача и распространение информации, ее обработка-экспертиза, которая является основой информационного общества в процессе мирового обучения. Информатизация-причины или движущие силы, которые создают возможности для производительности и конкуренции в этой экономике, в первую очередь зависят от способности обрабатывать, эффективно использовать и передавать информацию, основанную на знаниях. Когда мы объясняем науку относительно информации, можно сказать, что теория среднего уровня представляет собой набор предложений о состоянии. Главный ориентир-переход от "экономики информации" к "экономике науки" [6]. Это объясняется тем, что сложившимся теоретическим знаниям необходимо адаптироваться к новой ситуации. Примером этого являются современные процессы применения искусственного интеллекта и цифровизации обучения.

Ведущие ученые-экономисты мира, применяя в современной системе хозяйствования понятие "экономика науки", указывают, что "существенный производственный ресурс общества зависит от информации, относящейся к правильному значению, или от совокупности производственных и инновационных процессов, усвоения информации вне сознания общества" [7].

В современных теоретических концепциях ряд ученых обращает внимание на характер признака, обусловленного новым технологическим подъемом. Сторонники постиндустриальной теории берутся за инновации и предпринимают попытки раскрыть внутреннюю сущность происходящих технологических изменений. В общем информационном обществе, прежде всего, вид, характер, содержание организации

производства изменяются. Теперь требование с помощью информационных технологий может управлять удаленными производственными процессами из крупного экономического центра. Поэтому в крупных мегаполисах в информационном обществе снижается значение офисного управления, и рабочие самостоятельно выполняют свои обязанности, а каждый организованный коллектив ориентируется на решение определенной задачи. Происходит обмен конечным содержанием ценностей, где общество требует от компаний решения не только экономической, но и социальной проблемы. Растет активность общества, защищающего права людей, и их деятельность отождествляется с требованиями разных людей.

Возникает необходимость всестороннего анализа возникающих трудностей в новых происходящих процессах. Сеть (сеть), по мнению М. Кастальса, является важнейшим направлением реализации в ряду технологических инструментов глобального государства. Информация считается устройством, которое распространяется без каких-либо помех, в отличие от других сетей. Пока вы не примените информацию на практике, невозможно определить ее ценность.

Наряду с активно развивающимся глобальным рынком научных технологий растет и международный рынок информации, информация постоянно меняется, становится все более ценной и высокоценной.

В этой связи высшие учебные заведения создают возможности для развития образовательной программы и системы для повышения научного потенциала молодежи, что позволяет им обучаться на высоком уровне в соответствии со своими специальностями, а также предоставляют компетентности учебным заведениям. В последние годы работа с искусственным интеллектком внедряется в специальные программы. Процесс цифровизации становится неотъемлемой частью нашей жизни.

Открывается путь к динамичному развитию системы инфраструктуры и социальной сети, на территории страны создается единая информационная социальная сеть. На территории страны развивается показатель тех, кто регулярно пользуется интернетом. Результаты научной техники и технологии - это процесс, влияющий на интуицию человека, не требующий умственных усилий. Не секрет, что общественные связи привлекают внимание общественности в виде централизованной системы компьютеризации и как удобная инфраструктура массовых коммуникаций для всех, то есть интернет-рынок в Республике Казахстан становится важной частью национальной информационной инфраструктуры. Сейчас всем известно, что запуск суперкомпьютера в Казахстан является достижением в обеспечении безопасности.

Мы надеемся, что термин «экономика знаний» сегодня станет основой постиндустриального этапа развития, когда многие отрасли экономики вместе с новыми технологиями обязательно поднимут всю систему к новому характеру. Под экономикой знаний иногда понимают совокупность различных изменений, возникающих в современной инновационно-индустриальной экономике под влиянием высоких технологий в экономической среде [7.1-17.]. ученые пришли к выводу, что запуск роботов в производство облегчает людям тяжелый физический труд.

«Экономика знаний» в человеческом факторе делает сознание человека главной движущей силой. Только в условиях «экономики знаний» появляются новые идеи, креативные мысли, постановка новых задач, конкретные методы их реализации. В основе новых технологий и бизнес-моделей лежит глубокий человеческий разум. Люди,

порождающие новые идеи, стали очень ценным капиталом [8]. Соответственно меняется и способ управления такими факторами человеческого капитала. Это означает, что здесь доминирует только новый алгоритм управления. Например, руководство компании Microsoft повысило заинтересованность своих сотрудников в результатах финансово-экономической деятельности компании, собрав во всем мире только талантливых специалистов в области новых информационных технологий и программного обеспечения и предоставив им акции компании стоимостью в несколько миллиардов долларов. Концепция креативных мыслей и измерений изложена в работах американского ученого-экономиста Й.Шумпетера. Он отметил, что поиск является главной основой экономического развития [9].

Цель темы. Современная система образования-важнейшая составляющая общества как социального института. Образовательный процесс направлен не только на интеллектуальное развитие личности, но и на обеспечение социального равенства, преемственности поколений и общественной стабильности. В связи с этим изучение социологических проблем обучения в системе образования является одной из актуальных задач развития общества. Основная цель данного исследования-выявить социологические проблемы, возникающие в системе образования, рассмотреть пути их решения, а также способствовать формированию эффективной образовательной политики для общества и государства. Кроме того, предусматривается всестороннее исследование таких проблем, как социальное неравенство в процессе обучения, региональные и социальные различия в качестве образования, значение инклюзивного образования, цифровое неравенство, социальный статус и статус учителей, а также социальная адаптация учащихся и студентов. Одним из важнейших аспектов изучения социологических проблем в сфере образования является соблюдение принципа социальной справедливости. Для некоторых социальных групп доступ к образованию может быть ограничен, и это напрямую влияет на качество их жизни, профессиональные возможности и их положение в обществе в целом. В этой связи, в ходе исследования рассматриваются эффективные механизмы обеспечения принципа социального равенства в системе образования. Другой целью исследования является анализ социальных результатов реформ в сфере образования. Во многих странах, в том числе в Казахстане, постоянно проводятся образовательные реформы. Однако не все эти реформы дают положительные результаты. В то время как некоторые реформы способствуют повышению качества образования, некоторые могут усугубить социальное неравенство. Поэтому оценка эффективности образовательных реформ и их влияния на общество – одна из важнейших задач. Объектом исследования является процесс обучения в системе образования и его социальные аспекты. Сюда входят такие вопросы, как равный доступ учащихся и студентов к образованию, социальное положение учителей, влияние цифрового образования и искусственного интеллекта, инклюзивное обучение, а также социальные последствия образовательных реформ. Предметом исследования являются социальные проблемы обучения в системе образования, включая проблемы социального неравенства, качества образования, связи между рынком труда и образованием, статуса учителя, цифрового обучения и инклюзивного образования. Прикладное значение исследовательской работы заключается в том, что прикладное значение данного исследования очень велико, поскольку решение социальных проблем в системе образования является одним из важнейших условий обеспечения устойчивого развития и благополучия общества. Результаты исследования

могут быть полезны политикам в области образования, педагогам, руководителям образовательных учреждений и научному сообществу.

Во-первых, результаты исследования позволяют выработать рекомендации по совершенствованию системы образования. Особенно важны меры, направленные на сокращение социального неравенства. В Казахстане существует разница в качестве между сельскими и городскими школами. В сельских школах не хватает инфраструктуры, доступа к интернету, квалифицированных педагогов. Для решения данного вопроса необходимо совершенствование механизмов справедливого распределения образовательных ресурсов со стороны государства.

Во-вторых, результаты исследования помогут выработать рекомендации по улучшению социального положения учителей и учащихся. Профессиональное мастерство, профессиональное развитие, социальные гарантии педагогов оказывают непосредственное влияние на эффективность их труда. В связи с этим в ходе исследования даются конкретные рекомендации по повышению социального статуса учителей.

В-третьих, исследование позволяет выявить преимущества и недостатки цифрового образования и искусственного интеллекта в прикладном контексте.

В-четвертых, исследование способствует развитию инклюзивного образования. Создание условий для качественного образования детей с особыми потребностями-одна из главных задач современной системы образования. Однако в процессе инклюзивного образования возникает множество препятствий. Эта исследовательская работа способствует повышению качества образования, обеспечению социальной справедливости и устойчивому развитию общества путем решения социальных проблем в системе образования. В целом, стало понятно, что инновационно-технологическое образование, соответствующее современному технологическому обществу, является повседневным процессом для молодежи, ориентированным на освоение «экономики науки», "информационной сети", "информационной экономики", научных технологий. Им разрабатываются и совершенствуются программы, прошедшие системную экспертизу, всесторонне обучающие основам массмедиа и медиакультуры. Таким образом, определяется содержание терминов "информационная экономика". Система образования обучающихся-молодежи реализуется обществом помощью служб, прошедших испытания в социальной структуре. Он должен быть основным каналом социализации и социальной мобильности каждого человека в социальной структуре. Наша молодежь должна всесторонне осознавать, что качественное образование - это человеческий капитал нового Казахстана. То есть необходимо воспитывать новое поколение как достойное общества, инновационное и ориентированное на изменения на уровне, способном противостоять предстоящим вызовам и различным угрозам.

Литература

1. А. А. Булатбаева, З. М. Садвакасова. "Стратегический менеджмент в организациях образования" Учебное пособие. Алматы: Казахский университет, 2017. - 148 С.
2. Гульнас Ахметова "актуальные проблемы подготовки учителей" Монография. Алматы: наука, 1998. - с. 131
3. З.Караев Ж. А., Мухамбетжанова С. Т. "Методика организации повышения квалификации педагогов в условиях интеграции систем электронного обучения " Алматы: Өрлеу, 2013. - с. 408

4. Мынбаева А. К. и др. Г. К. Ахметовой “Диагностика и профилактика профессиональных деформаций педагогов” Алматы: Казахский университет, 2015 – - 142 С.
5. Аскарбек Кусаинов “Развитие образования в Казахстане и Германии” Алматы: наука, 1997. - с. 120
6. о трилогии Мануэля Кастельса "Информационная история: экономика, общество и культура"//подготовка перевода книги имела поддержку и помощь коллегии, сочиняющих качества специалистов в области экономики и социологии и знаний английского языка, Д. Ф. н., проф. Т. Ю. Сидориной, К. Э. Н.С. А. Афонцевой, К. С. Н. С. П. Баньковской, К. С. Н.И. Ф. Девятко. О. И. Шкаратан, Москва, 1998.с1-17.
7. Иноземцев В. Л. эпох разобщенности: размышление о мире XXI века / Даниил Белл, Владислав Иноземцев. - Москва: Свободная мысль: Центр исслед. постиндустриального о-ва, 2007. - 303 с. ISBN 978-5-903844-01-2.
8. Климов С. М. Интеллектуальные ресурсы организации. - СПб., 2000.
9. Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982.